

Conference Paper

Atención Neuropsiquiátrica en paciente pediátrico portador de VIH

Navarro Ovando, Leonel ^{1*}; Chávez Mejía, Sofia^{2#}; Espinosa Alcaraz, Carlos Alberto^{3&}

¹ Médico adscrito al servicio de Psiquiatría, HGZ 196, IMSS.

*Correspondencia: drleonelnavarro@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1450-3998>

² Médica Residente de Segundo año del servicio de Psiquiatría, Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", ISSSTE.

Correspondencia: schm491@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5087-8503>

³ Médico Residente de Segundo año del servicio de Psiquiatría, Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", ISSSTE.

& Correspondencia: charls.esp@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7395-3790>

PALABRAS CLAVE: VIH, pediátrico, Ecosistema, neurotropismo, antirretrovirales, integrativo.

INTRODUCCIÓN

La ecología humana es el estudio de los ecosistemas comprendiendo la forma en que afectan a los seres humanos, incluyendo aspectos químicos, económicos, políticos, sociales, éticos, y biológicos. Permitiendo conocer interacciones entre individuos y su ambiente; entendiendo el marco social que moldea las capacidades del individuo y a su vez el individuo moldea características sociales. Siendo una herramienta útil para comprender el peso de las afecciones de salud mental en poblaciones vulnerables. La infección por VIH y la patología comórbida plantea una triada ecológica (neurotropismo viral, respuesta inmune y toxicidad por antirretrovirales, asociadas a condiciones individuales y la macroeconomía) complicando el panorama de salud individual, social y familiar; poniendo factores extra de estrés psicosocial.(1)

OBJETIVO

Brindar un panorama amplio de las implicaciones en salud mental en paciente pediátrico con VIH, con una visión que nos aproxime a un sistema multidimensional permitiendo un abordaje clínico y terapéutico desde diferentes puntos clave, en intervenciones farmacológicas y no farmacológicas más eficientes para acercarnos a los objetivos propuestos por ONUSIDA.

DISCUSIÓN

El paradigma de integración patógeno/individuo, susceptible/ambiente, necesaria para el control de la infección, ha permitido aclarar que el desencadenamiento abrupto y consistente de la respuesta inmunitaria puede empeorar el desenlace clínico del enfermo. La entrada del VIH-1 es el primer paso en la neuropatogénesis. Pruebas actuales apoyan la existencia de disregulación entre citocinas proinflamatorias y citocinas antiinflamatorias. (2) El uso de antirretrovirales se ha asociado con una variedad de toxicidad neurológica, desde neuropatía periférica hasta déficits neuropsiquiátricos y neurocognitivos en el sistema nervioso central (SNC). A menudo es difícil distinguir efectos

Cita: Navarro Ovando Leonel; Chávez Mejía Sofia; Espinosa Alcaraz Carlos Alberto, Atención Neuropsiquiátrica en paciente pediátrico portador de VIH, Inno J, 2023, 1(1).

Publicado: Octubre 2023

adversos causados por medicamentos contra el VIH de efectos nocivos directos e indirectos del propio virus, como lo es el trastorno neurocognitivo asociado al VIH (HAND), término que describe trastornos basados en la gravedad de deterioro neurocognitivo. (3) Por lo que es imprescindible el uso de medicamentos antirretrovirales para reducir la morbilidad asociada con la infección por VIH, lograr y mantener la supresión de la viremia hasta valores indetectables, mejorar calidad de vida, prolongar su supervivencia y disminuir el riesgo de transmisión. Siendo un reto importante en la población pediátrica, ya que incluso el crecimiento y desarrollo afectan la respuesta a tratamiento, dependiendo de peso y edad. Ya que existe un porcentaje considerable de pacientes menores de tres años que muestran deterioro intelectual con problemas de aprendizaje, incluso antes de tener inmunosupresión (4). La prevención y el diagnóstico oportuno continúan siendo de vital importancia para intervenciones oportunas.

CONCLUSIÓN

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública mundial. Su transmisión persiste en todos los países, por ello se ha generado la necesidad de prevención y abordaje oportuno, como el propuesto por ONUSIDA; haciendo referencia a que 95% de pacientes conozcan su estado serológico, 95% de las personas que tengan cero positivo tengan acceso a tratamiento y 95% de personas con tratamiento logren una represión viral efectiva. Siendo la meta un diagnóstico bajo esquema integrativo, una reducción de errores de prescripción e interacción calculadas y un estado basal en salud mental desde un modelo ecológico transaccional.

REFERENCIAS

1. World Health Organization: WHO, World Health Organization: WHO. VIH y sida. www.who.int. 13 de julio de 2023; <https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/hiv-aids>
2. Bonham S, Meya DB, Bohjanen PR, Boulware DR. Biomarkers of HIV immune reconstitution Inflammatory Syndrome. *Biomarkers in Medicine*. 1 de agosto de 2008b;2(4):349-61. <https://doi.org/10.2217/17520363.2.4.349>
3. Lanman T, Letendre S, Ma Q, Bang AG, Ellis RJ. CNS neurotoxicity of antiretrovirals. *Journal of Neuroimmune Pharmacology*. 10 de diciembre de 2019;16(1):130-43. <https://doi.org/10.1007/s11481-019-09886-7>
4. Willen EJ, Cuadra A, Arheart KL, Post MJD, Govind V. Young adults perinatally infected with HIV perform more poorly on measures of executive functioning and motor speed than ethnically matched healthy controls. *Aids Care-psychological and Socio-medical Aspects of Aids/hiv*. 2 de octubre de 2016;29(3):387-93. <https://doi.org/10.1080/09540121.2016.1234677>

Cita: Navarro Ovando Leonel; Chávez Mejía Sofía; Espinosa Alcaraz Carlos Alberto, Atención Neuropsiquiátrica en paciente pediátrico portador de VIH, *Inno J*, 2023, 1(1).

Publicado: Octubre 2023